

**Internet jahon axbotot tarmog‘iga kirish va undan foydalanish huquqining
konstitutsiyaviy huquqiy asoslari.**

Qudratillayev Jaxongir

Zokirjon o‘g‘li,

Toshkent davlat yuridik

universiteti o‘qituvchisi.

E-mail: j.qudratillayev@tsul.uz

jakhongir.kudratillayev.10@gmail.com

Internet jahon axborot tarmog‘iga kirish va undan foydalanish huquqini shaxsiy huquq sifatida alohida belgilab qo‘yish zarurmi?

Internet jahon axborot tarmog‘iga kirish va undan foydalanish huquqini O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 29-moddasi “Har kim fikrlash, so‘z va e‘tiqod erkinligi huquqiga ega. Har kim o‘zi istagan axborotni izlash, olish va uni tarqatish huquqiga ega, amaldagi konstitutsiyaviy tuzumga qarshi qaratilgan axborot va qonun bilan belgilangan boshqa cheklashlar bundan mustasnodir.” asosida amalga oshirib bo‘lmaydimi?

Internet jahon axborot tarmog‘iga kirish va undan foydalanishni shaxsiy huquq sifatida emas Internet jahon axborot tarmog‘iga erkin kirish kafolat sifatida davlat o‘z zimmasiga olishi kerakmi?

Internet bu – hozirgi zamon talabidagi yagona ommabop axborot izlash, olish va tarqatish vositasi hisoblanib, bizga barcha sohalarga oid noaniqlik ya’ni ongimizga mavhum bo‘lgan tushunchalar haqida ochiq, oddiy va ravon ma’lumot beruvchi axborot manbaidir. Tabiiyki, hozirgi kunda ushbu omilga bo‘lgan ehtiyojmandlar soni kundan kunga ortib bormoqda. Mazkur tarmoq butun dunyo miqyosida global tarmoqdir.

Axborot mavzusi insoniyat taraqqiyotining barcha bosqichlarida muhim ahamiyat kasb etadi. Bugungi globallashuv jarayonlarida esa, axborot yanada dolzarb masala bo‘lib, endilikda axborotni izlash, olish va tarqatishning turli usullari vujudga kelmoqda.

XXI asrda axborotni izlash, olish va tarqatish manbalari orasida Internet jahon axborot tarmog‘i(www)ning davri kelgani, uning auditoriyasi va ta‘sir doirasi tobora kengayib borayotganini zamonning o‘zi ko‘rsatib turibdi.

Internet jahon axborot tarmog‘idan foydalanishda hech kimga alohida taqiq mavjud emas. Chunki amaldagi O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 29-moddasida har kim o‘zi istagan axborotni izlash, olish va uni tarqatish huquqiga ega ekanligi alohida ta‘kidlab o‘tilgan. Mazkur huquqlar mavjud konstitutsiyaviy tuzumga qarshi qaratilgan, boshqa shaxslarning huquq va erkinliklari, jamoat xavfsizligi va tartibini himoya qilish, shuningdek davlat siri va boshqa sir deb e‘tirof etilgan axborot oshkoe etilishiga nisbatan tatbiq etilmaydi.

Bugungi kunda dunyo bo‘ylab 5 milliarddan oshiqroq internet foydalanuvchilari mavjud bo‘lib, dunyo aholisini 63% tashkil qiladi. Bu raqamlar yildan-yilga ortib bormoqda. Sababi internet jahon axborot tarmog‘i bilan ta‘minlangan hududlar sarhadi kengaytirilmoqda. Internet jahon axborot tarmog‘idan foydalanmayotgan shaxslarning aksariyat qismi ham internet bilan ta‘minlanmagan hududlar hisobiga to‘g‘ri keladi.

Google kompaniyasi Internet jahon axborot tarmog‘ida yetakchi qidiruv tizimi hisoblanadi. Dunyo bo‘ylab tarmoq foydalanuvchilarning o‘ntadan yettitasi u yoki bu ma‘lumotlarni topish ilinjida aynan mana shu saytga murojat qilishadi. Tizim har kuni 3.9 milliard, har soatda 228 million, har minutda 3.8 millonga yaqin so‘rovlarni qabul qiladi. Butun dunyo internet foydalanuvchilari orasida keng ommalashgan Google tizimi 1998 – yil sentyabrda ishga tushgan.

Yuqoridagi faktlar shuni ko‘rsatadiki, bugungi rivojlanayotgan dunyoda va globallasuv sharoitida axborotni izlash, olish va uni tarqatishning asosiy vositasi Internet jahon axborot tarmog‘i hisoblanadi va buni inkor etib bo‘lmaydi.

Internet jahon axborot tarmog‘i nafaqat axborotni izlash, olish va uni tarqatish vositasi, balki axborotni izlash, olish va uni tarqatish orqali ijtimoiy munosabat maydoni ham bo‘lishga ulgurdi.

Internet jahon axborot tarmog‘i foydalanuvchilari dunyo aholisini 63% ni tashkil etar ekan, demak asosiy ijtimoiy munosabatlar vujudga keladigan maydon ham internet hisoblanadi. Chunki shaxslar bevosita internet orqali ijtimoiy aloqaga kirishmoqdalar.

Demak bugungi kunning o‘zi oldimizga yangidan-yangi vazifalarni qo‘ymoqda. Ya’ni keyingi yillarda asosiy ijtimoiy munosabatlar vujudga keladigan maydon – internet bilan bog‘liq asosiy huquq, erkinlik va majburiyatlarni hozirdan tartibga solish lozim. Bunda asosiy e’tibor kelajak maqsad, rivojlanishni ko‘zlash prinsipiga qaratilishi kerak.